

Desenvolvimento de um nanossatélite padrão *CubeSat*

Matheus Martins Gomes¹
matheus.gomes22@fatec.sp.gov.br

Development of a standard CubeSat nanosatellite

Eliel Wellington Marcelino¹
eliel.marcelino@fatec.sp.gov.br

Desarrollo de un nanossatélite CubeSat estándar

Palavras-chave:

Espaço.
Nanossatélite.
CubeSat.
Educativa.

Keywords:

Space.
Nanosatellite.
CubeSat.
Educational.

Palabras clave:

Espacio.
Nanossatélite.
CubeSat.
Educativa.

Apresentado em:

05 dezembro, 2024

Evento:

7º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Avaliadores:

Danilo Marin Fermino
Roberto Ramos de Moraes

Resumo:

A exploração do espaço tem se tornado cada vez mais interessante para governos e empresas. Os satélites artificiais proporcionam uma visão única do que acontece no planeta Terra e são responsáveis por diversos recursos utilizados diariamente, como a geolocalização, a previsão do tempo e o acesso à internet. Mas esses equipamentos são caros e exigem mão de obra especializada para sua produção. Para solucionar estes problemas surgiram os nanossatélites, pequenos satélites com menores dimensões e custos reduzidos, que propiciam a inserção de empresas ou *startups* no setor espacial e auxiliam estudantes a desenvolverem suas habilidades técnicas. Os pequenos satélites podem atuar nos mais diversos segmentos, como fazem os satélites de grande, além de facilitarem a logística de lançamento e de reentrada. Portanto, este artigo é parte de um trabalho que se propõe a construir um nanossatélite padrão CubeSat de imageamento para uma missão educacional, com os subsistemas de estrutura mecânica, energia e potência, telemetria, rastreamento e telecomando, controle térmico, carga útil, computador de bordo e controle e determinação de atitude.

Abstract:

Space exploration has become increasingly interesting for governments and companies. Artificial satellites provide a unique visualization of what is happening on the planet Earth and they are responsible for daily tasks, such as geolocation, weather forecasting and internet access. However, this equipment is expensive and requires specialized labor to produce. To solve these constraints, the nanosatellites emerged. They are small satellites with smaller dimensions and lower costs, which allow companies or startups to enter the space sector and help students to develop their technical skills. Small satellites can operate in a wide range of segments, as do large satellites, in addition to facilitate the launch and reentry logistics processes. Therefore, this article summarizes part of a work that proposes to build a standard CubeSat imaging nanosatellite for an educational mission, with the subsystems of mechanical structure, energy and power, telemetry, tracking and telecommand, thermal control, payload, onboard computer and attitude determination and control.

Resumen:

La exploración del espacio tem se tornado cada vez más interesante para gobiernos y empresas. Los satélites artificiales proporcionan una visión única del planeta Terra y responden a diversos utilizados diariamente, como geolocalización, previsión del tiempo y acceso a Internet. Mas estos equipos son caros y exigen mano de obra especializada para su producción. Para solucionar estos problemas que surgen de nanosatélites, pequeños satélites con menores dimensiones y costos reducidos, que propician la inserción de empresas o startups en el sector espacial y ayudan a los estudiantes a desarrollar sus habilidades técnicas. Los pequeños satélites pueden actuar en más diversos segmentos, como fazem os satélites de grande, além de facilitarem a logística de lanzamiento y de reentrada. Portanto, este artículo resume un trabajo que se propone construir un nanossatélite padrão CubeSat de imagen para una misión educativa, con los subsistemas de estructura mecánica, energía y potencia, telemetría, rastreo y telecomando, control térmico, carga útil, computadora de bordo y control y determinación de actitud.

¹ Fatec Santo André

1. Introdução

Há séculos o espaço é objeto de interesse da humanidade, e mesmo com seu ambiente hostil e inóspito, encontraram-se formas de explorá-lo e descobrir seus segredos. Para tal, fez-se necessário desenvolver equipamentos capazes de realizar missões neste ambiente, e reportar os resultados à Terra. A partir das ideias do escritor britânico Arthur C. Clarke deu-se início ao equipamento de exploração espacial que seria posteriormente chamado de satélite artificial.

Segundo a física, um satélite é definido como um corpo celeste que orbita um corpo principal, de maior atração gravitacional. O satélite artificial é um equipamento construído pelo ser humano com o propósito de realizar missões espaciais, orbitando um corpo celeste de força gravitacional maior e enviando dados pertinentes à missão.

Com o desenvolvimento tecnológico, os satélites conquistaram o espaço. O pontapé inicial foi dado pelo Sputnik-1, visto na Figura 1, satélite russo lançado em 1957 durante a Guerra Fria. Nas décadas subsequentes, novas tecnologias foram incluídas nas missões espaciais, como no satélite americano Courier 1B, o primeiro a portar painéis solares que carregavam suas baterias, ou o satélite DARPA, que continha a tecnologia do Sistema de Posicionamento Global (GPS, do inglês *Global Positioning System*).

Figura 1 – Satélite artificial Sputnik-1

Fonte: Oliveira (2014)

Atualmente eles são essenciais para o cotidiano da sociedade. Os satélites são responsáveis pela geolocalização, monitoramento climático, transmissão de sinais de televisão e internet e defesa. Porém estes equipamentos possuem um custo produtivo muito alto, e levando em conta o aumento da demanda e os índices alarmantes de lixo espacial, foi necessário encontrar uma solução: os pequenos satélites.

Menores em dimensões e custos, os pequenos satélites representam uma revolução na forma de utilizar o espaço. Eles são uma solução econômica para muitas empresas que desejam ingressar no setor aeroespacial, além de um importante instrumento de aprendizado, possibilitando que estudantes e pesquisadores apliquem na prática os conhecimentos adquiridos em cursos de eletrônica, telecomunicações, mecânica, mecatrônica, entre outros.

Pensando de forma multidisciplinar, este artigo resume parte de um Trabalho de Conclusão de Curso que se propôs a construir, testar e validar um nanossatélite padrão CubeSat de 1U, apelidado de FSAt, que conta com os subsistemas de Estrutura Mecânica, Elétrico e de Potência, Computador de Bordo, Telemetria, Controle e Determinação de Atitude, Controle Térmico e Carga Útil de imageamento.

2. Fundamentação Teórica

Desde seu surgimento, os satélites representavam grandes custos de fabricação e uma logística difícil de lançamento ao espaço. Pensando em solucionar estes problemas criou-se a categoria dos pequenos satélites, que são satélites com menores dimensões, mais leves e mais baratos.

Segundo registros históricos a França foi o primeiro país a lançar pequenos satélites ao espaço, mais precisamente nove deles entre 1965 e 1971.

Desde então os pequenos satélites tem sido objeto de grande interesse de *startups*, que podem ingressar no ramo aeroespacial e das telecomunicações de forma muito mais competitiva e lucrativa. As instituições de ensino também têm muito interesse nesses satélites, que atuam como importante instrumento de aprendizagem prática das mais diversas disciplinas, como eletrônica, mecânica, programação, entre outras.

A categoria dos pequenos satélites é dividida em cinco classificações que ajudam a distinguir os diferentes tipos de arquiteturas, como se vê na Tabela 1.

Tabela 1 – Classificação dos pequenos satélites

Categoria	Massa (kg)
Minissatélite	100 – 500
Microssatélite	10 – 100
Nanossatélite	1 – 10
Picossatélite	0,1 – 1
Fentomsatélite	< 0,1

Fonte: Aroca *et al* (2022)

O pequeno satélite desenvolvido é classificado como nanossatélite, com massa entre 1 kg e 10 kg. Sua arquitetura compreende os subsistemas essenciais a todas as missões espaciais, que são utilizados em todas as categorias de satélites.

2.1. Arquitetura de um nanossatélite padrão *CubeSat*

De maneira geral, todos os satélites possuem subsistemas que comuns, aqueles que são indispensáveis para o adequado funcionamento do equipamento espacial. Um nanossatélite conta com sete subsistemas essenciais, mostrados no Quadro 1.

Quadro 1– Subsistemas do nanossatélite

Subsistema	Descrição
Estrutura mecânica (Mechanical Structure – MS)	Subsistema responsável por suportar as vibrações impostas durante o lançamento e proteger os componentes internos do satélite. Devem ser fabricados com materiais leves e de boa resistência mecânica, como o alumínio, por exemplo.
Elétrico e de Potência (Electrical Power System – EPS)	Subsistema que converte a energia luminosa advinda do Sol em energia elétrica e a distribui para todos os outros subsistemas e seus componentes. Ele também deve armazenar energia para ser utilizada em momentos em que não haverá luz solar.
Computador de Bordo (On Board Computer – OBC)	Representa o “cérebro” do satélite. É o subsistema responsável por coordenar as ações do satélite, monitorar os dados coletados e controlar os outros subsistemas. Normalmente é constituído de um microcontrolador.
Telemetria, Rastreo e Telecomando (Telemetry, Tracking and Commands – TT&C)	Subsistema que transmite os dados coletados na missão para a Estação de Solo na Terra por meio de ondas de radiofrequência. Também recebe os dados enviados da Terra, e pode fornecer valores de posição orbital.
Controle Térmico (Thermal Control – TC)	No espaço, o satélite pode sofrer grandes variações de temperatura, que prejudicam os componentes eletrônicos internos, por isso, é necessário controlar a temperatura interna. Este subsistema é composto por sensores e atuadores que devem manter a temperatura interna dentro de um intervalo definido.
Carga Útil (Payload – PLD)	É o subsistema que varia conforme a missão a ser desempenhada. Nele são contidos os equipamentos necessários para o cumprimento da missão.
Controle e Determinação de Atitude (Attitude Determination and Control System – ADCS)	durante a trajetória orbital, pode ocorrer um desalinhamento do satélite. Para que isso não ocorra, esse sistema controla atuadores que são responsáveis por manter o satélite na posição requerida pela missão.

Fonte: autores (2024)

Contendo os subsistemas essenciais, um nanossatélite pode ser construído com quaisquer formatos e dimensões, mas, pensando em padronizar este processo, os professores Robert Twiggs, da *Stanford University*, e Jordi Puig-Suari, da *California Polytech State University*, desenvolveram o conceito do CubeSat, um nanossatélite com dimensões de 10 x 10 x 10 cm, o que equivale a 1U.

O modelo do CubeSat permite que os cubos se unam para formar uma estrutura maior, desde que no máximo três sejam empilhados e que a estrutura de mantenha simétrica, como mostra a Figura 2.

Figura 2 – Estruturas de CubeSats

Fonte: Bernardes (2023)

Este padrão se destaca no mercado devido à facilidade de lançamento e implementação na órbita. O CubeSat é contido dentro do chamado *Poly Picosatellite Orbital Deployer (P-POD)*, uma cápsula especial colocada dentro do veículo lançador que protege o nanossatélite e o coloca em órbita quando no espaço. O P-POD pode ser visto na Figura 3.

Figura 3 – Visão externa e interna do P-POD

Fonte: Johnstone (2022)

3. Metodologia

O nanossatélite foi desenvolvido de acordo com as fases estabelecidas pela *National Aeronautics and Space Administration (NASA)*. A metodologia é específica para o projeto e desenvolvimento de equipamentos espaciais, e é extensivamente descrita no livro intitulado “*NASA Systems Engineering Handbook*” (Hishorn, 2016).

Ela é dividida em sete fases, dispostas no Quadro 2, que compreendem a concepção da missão espacial até o fim da vida útil do equipamento.

Quadro 2 – Sete fases da metodologia da NASA

Fase	Objetivo
Pré-fase A	Estudos conceituais
Fase A	Desenvolvimento de conceitos e tecnologia
Fase B	Design preliminar e conclusão tecnológica
Fase C	Design final e fabricação
Fase D	Montagem, integração, testes e lançamento
Fase E	Operação
Fase F	Fechamento

Fonte: autores (2024)

4. Resultados e Discussões

Foram realizadas simulações para determinar o comportamento dos componentes do satélite a depender da situação esperada, seja durante o lançamento ou no ambiente espacial.

Os subsistemas foram produzidos a partir de componentes de prateleira, com base em trabalhos acadêmicos sobre o tema e análise de resultados de Degrave (2021) e Aroca *et al* (2022). Todas as condições críticas para operação foram testadas e validadas.

Um diagrama de blocos com os elementos que compõem o FSAT pode ser visto na Figura 4.

Figura 4 – Diagrama de blocos da arquitetura do FSAT

Fonte: autores (2024)

4.1. Estrutura Mecânica

Para que os componentes internos do satélite suportem os esforços presentes durante o lançamento é preciso construir uma estrutura mecânica de qualidade. O veículo lançador impõe diversas cargas ao satélite durante a trajetória de voo para escapar da gravidade terrestre, as mais comuns estão dispostas no Quadro 3.

Quadro 3– Cargas impostas ao satélite durante o lançamento

Subsistema	Descrição
Carregamento estático	Tensões geradas devido à montagem dos componentes, como a pré-tensão nos parafusos, por exemplo.
Acelerações de estado estacionário	São acelerações laterais e longitudinais que ocorrem durante o lançamento.
Cargas térmicas	Representam o aumento da temperatura em decorrência do atrito do ar no veículo lançador.
Vibrações de baixa frequência (sinusoidais)	São vibrações causadas pelo motor do veículo lançador.
Vibrações aleatórias	Representam vibrações mecânicas não previsíveis, de natureza aleatória.
Cargas acústicas	Ruídos causados durante a decolagem e o voo, decorrentes da fricção entre o ar e o veículo lançador.
Choques	Causados pela velocidade de decolagem e o atrito do veículo lançador com o ar.

Fonte: autores (2024)

Após comparações e análises de materiais, optou-se pela liga de Alumínio 7075, também conhecido com Zircal, como o material que comporia a estrutura. Esta liga possui propriedades úteis para a missão espacial, como boa resistência mecânica, baixa condutividade térmica, baixa condutividade elétrica e alta dureza, em comparação com outras ligas de alumínio.

Então com base nessas características, desenhou-se a estrutura no software Fusion, como visto na Figura 5, de forma a oferecer boa proteção mecânica aos elementos internos, e facilitar a troca de calor.

Figura 5 – Desenho da estrutura mecânica

Fonte: autores (2024)

A partir de análise da documentação técnica da NASA sobre veículos lançadores, a *General Environmental Verification Standard* (GEVS), obtêm-se valores pré-estabelecidos das condições de voo. Com base na análise de Degrave (2021), adotou-se o valor de 20 vezes a gravidade da Terra sobre a massa total do nanossatélite para a realização de uma simulação de aceleração estática no Fusion.

A simulação foi feita com base no método dos elementos finitos, que consiste em dividir o corpo em uma malha formada por elementos interconectados, o que permite configurar as propriedades termo-físicas do corpo. O valor da força aplicada foi de 196 N, que corresponde a 20G.

Obteve-se como resultado a deformação, que pode ser vista na Figura 6, em dimensões reais e aumentada em duas vezes, respectivamente.

Figura 6 – Simulação da deformação da estrutura durante o lançamento

Fonte: autores (2024)

As cores quentes indicam os pontos mais críticos da estrutura, ou seja, que poderiam sofrer deformação com mais facilidade em caso de força extrema.

Para construir a estrutura mecânico utilizou-se chapas de Alumínio 7075 de 100x100 mm para as faces do cubo, e um bloco de Alumínio 7075 para os trilhos das arestas, que ficam em contato com o *dispenser* de CubeSat.

As placas foram cortadas à laser, em maquinário específico. Já o bloco foi dividido em quatro partes, que foram fresadas para atingir as medidas desejadas. Depois foram realizadas as furações e roscamentos necessários, e ao final a estrutura ficou como visto na Figura 7.

Figura 7 – Estrutura mecânica

Fonte: autores (2024)

4.2. Controle Térmico

Durante a trajetória orbital um satélite pode sofrer bruscas mudanças de temperatura, isso porque em certos momentos ele estará sob efeito direto da radiação solar, o que causará aumento de temperatura, e em outros períodos estará exposto ao espaço profundo, onde as temperaturas são negativas.

Além disso, os componentes eletrônicos do satélite também geram calor, que deve ser controlado para não prejudicar o funcionamento dos outros subsistemas. Por isso, faz-se necessário ter um bom controle térmico, com elementos que geram e absorvem calor.

A fim de entender como a estrutura mecânica seria afetada pela radiação solar, realizou-se uma simulação de condutividade térmica no Fusion, onde foram aplicados 80°C em todas as faces da estrutura, como se vê na Figura 8. Nesta simulação também foi utilizado o método dos elementos finitos, e os resultados mostram que o centro da estrutura foi o mais afetado pela radiação, chegando a 75,5°C.

Figura 8 – Simulação da condutividade térmica da estrutura exposta à radiação solar

Fonte: autores (2024)

Para medir a temperatura interna do satélite utilizou-se o sensor de temperatura LM35DZ, que opera em uma faixa entre 0 e 100°C. E para controlar a temperatura escolheu-se usar a pastilha termoelétrica de Peltier, que pode gerar ou absorver calor em cada face, a depender do sentido da corrente elétrica.

Estabeleceu-se a faixa ideal de temperatura como sendo entre 15 e 25°C, para garantir o bom funcionamento dos componentes eletrônicos, especialmente dos Circuitos Integrados.

4.3. Telemetria, Rastreo e Telecomando

Em qualquer missão espacial é essencial que o satélite seja capaz de enviar seus dados para a estação de solo na Terra. Para tal, o subsistema de telemetria é composto por transmissores de radiofrequência e antena, para enviar as informações da missão por meio de ondas eletromagnéticas.

Para desenvolver um sistema de telemetria de um satélite é importante ter atenção aos seguintes aspectos: órbita de operação do satélite, localização da estação de solo, visada do satélite, tipo de emissão, faixa de frequência e cálculos de enlace.

Como forma de transmitir a chamada telemetria de *housekeeping*, ou seja, os dados de saúde e operação do satélite, optou-se pelo módulo transceptor NRF24L01, que opera em uma frequência de banda S de 2,4 GHz.

A antena definida para o transmissor foi uma antena *rubber ducky*, que é de meio dipolo, composta por dois condutores cilíndricos alinhados e alimentados por um ponto central. A fim de dimensionar a antena de forma mais precisa, utilizou-se o *Antenna Designer* do MATLAB para simular o dipolo para a frequência requerida.

A Figura 9 mostra o comprimento da antena, feita de aço de 0,1 mm de espessura. Cada condutor do dipolo possui um comprimento de 30 mm, e o ponto vermelho representa a alimentação central.

Figura 9 – Comprimento da antena dipolo

Fonte: autores (2024)

Os resultados de impedância mostraram uma reatância próxima a zero quando em 2,4 GHz, com uma resistência associada de aproximadamente 81 Ω.

Pôde-se obter também o diagrama de irradiação plano, visto na Figura 10. À esquerda têm-se a vista horizontal, e à direita, a vista vertical da antena.

Figura 10 – Diagramas de irradiação da antena dipolo

Fonte: autores (2024)

4.4. Energia e Potência

O subsistema de energia e potência deve suprir as demandas energéticas de todos os subsistemas, e, para tal é composto por painéis solares, baterias e conversores de tensão. Vale ressaltar que este subsistema deve ser ininterrupto, devendo funcionar mesmo quando o satélite não está sob luz solar.

Para a conversão da energia luminosa em energia elétrica foram utilizadas cinco placas solares de 1 W de potência, cuja tensão gerada é tipicamente 5 V, mas que pode chegar a 10 V a depender da intensidade da luz solar. Sua corrente de pico pode chegar a 170 mA.

Já para o armazenamento de energia, optou-se por utilizar duas baterias de Li-íon, que possuem menor autodescarga em comparação a outras baterias semelhantes. A fim de se obter a curva de carga de uma bateria, utilizou-se uma lâmpada halógena com iluminância em 100000 lx, o que resultou nos valores vistos no gráfico da Figura 11, onde a linha laranja representa a curva média, e os pontos azuis os valores medidos.

Figura 11 – Gráfico da curva de carga de uma bateria de Li-íon

Fonte: autores (2024)

Ressalta-se que o tempo de carga no espaço deve ser menor, devido ao fato de que a área de iluminação proporcionada pelo Sol é bem maior e igualmente distribuída do que a de uma lâmpada dicróica.

Os componentes dos subsistemas precisam de tensões entre 3,3 e 5 V, o que lhes é proporcionado pelos conversores LM1117T e LM7805, respectivamente. Também foi adicionado o regulador *Step Up* MT3608 para garantir o fornecimento dos 5 V mesmo que a bateria esteja com carga baixa.

4.5. Computador de bordo

O computador de bordo é responsável por controlar todos os subsistemas, coletando os dados relevantes e acionando sistemas secundários quando necessário. Em pequenos satélites é comum que esse subsistema seja formado por um microcontrolador, que é um pequeno computador em um único circuito integrado, contendo processador, memória e periféricos programáveis.

Optou-se então pela utilização do microcontrolador ESP32, que pode ser programado em MicroPython ou C++. Ele é o responsável pela obtenção dos dados dos sensores a acionamento dos atuadores, bem como de realizar todos os cálculos necessários para os outros subsistemas.

4.6. Carga Útil

A carga útil contém os equipamentos específicos para a missão espacial. Nesta missão educacional, definiu-se que ela seria composta por componentes de imageamento, para tal, escolheu-se o ESP32-CAM, uma variação do ESP32 que contém uma microcâmera integrada.

A câmera é responsável por tirar fotos da Terra e encaminhá-las ao computador de bordo, que fará a o envio ao subsistema de telemetria que então transmitirá à estação de solo.

4.7. Controle e Determinação de Atitude

Durante a trajetória orbital, um satélite pode ter um movimento de rotação sobre seu eixo ou permanecer estacionário em certa posição, mas em diversas missões espaciais é preciso que ele aponte para uma determinação direção. O subsistema de Controle e Determinação de Atitude é o responsável por garantir e corrigir, quando necessário, o apontamento do satélite.

Para que isso ocorra são necessários atuadores que alterem o momento angular do satélite. No caso de pequenos satélites, o método de apontamento mais comum é por meio das rodas de reação, que atuam nos três eixos e rotacionam o satélite quando necessário.

Esse tipo de controle exige uma malha fechada, cuja realimentação deve ser feita por um sensor giroscópio. Por isso, optou-se por utilizar três micromotores de CC com o módulo giroscópio acelerômetro BMI160.

5. Considerações Finais

Os nanossatélites são importantes instrumentos de aprendizagem prática, reunindo diversas áreas do conhecimento em um único projeto.

As simulações e testes realizados indicaram que o FSAt seria capaz de sobreviver ao lançamento e cumprir sua missão no espaço.

Seus subsistemas são robustos, com variadas funções que atuam no controle operacional e na segurança do equipamento espacial.

Referências

AROCA, Rafael Vidal et al. Pequenos satélites: Grandes Possibilidades. São Carlos: Editora dos Autores, 2022. E-book. Disponível em: <https://obsat.org.br/ebook/download.php?file=eBook-PequenosSatelites-Dez-2022.pdf>.

BERNARDES, Pieter Van Tilburg. Gestão da qualidade em nanossatélites: análise histórica de missões de nanossatélites e análise FTA preliminar do CubeSat Catarina-A1. 2023. Universidade Federal de Santa Catarina, Joinville, 2023.

DEGRAVE, Jonas Mendonça Lima. Plataforma multi-missão para nanossatélites cubesat. 2021. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021.

HISHORN, Steven R. NASA Systems Engineering Handbook. 2 ed. Washington, DC, USA: 2016.

JOHNSTONE, Alicia. CubeSat Design Specification Rev. 14.1. San Luis Obispo, California, USA: 2022.

OLIVEIRA, André Jorge de. Sputnik entrava em órbita há 57 anos – relembre a missão. Revista Galileu, 3 out. 2014. Disponível em: <https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Espaco/noticia/2014/10/sputnik-entrava-em-orbita-ha-57-anos-relembre-missao.html>.

“Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es).”

“O(s) autor(es) do trabalho declara(m) que durante a preparação do manuscrito não foram utilizadas ferramenta/serviço de Inteligência Artificial (IA), sendo todo o texto produzido e de responsabilidade dos autores.”